

“MAGISTRLAR”

CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Максудова Гавхарой Баходир кизи

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ

БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

